

AGRICULTURAL SCIENCES

INFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN CROPS

V. Moroz,
V. Dyachuk,
V. Dynia,

K. Semenchuk,
E. Ostapiovskyi

West Ukrainian National University
46000 Lvivska Street 11, Ternopil, Ukraine

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Мороз В.В.
Дячук В.А.
Диня В.І.

Семенчук К.В.
Остапівський Є.В.

Західноукраїнський національний університет
46000 вулиця Львівська 11, місто Тернопіль, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10276983>

Abstract

The influence of the biological preparation Meganit nirbator on the productivity of spring barley variety Kazkovi was analyzed. It was found that under the action of the preparation the number of productive stems and the number of grains in the ear increases.

When using the biological product, a significant effect on crop yields is observed. The yield increase of spring barley when using the biological preparation Meganit nirbator was up to 11 c/ha (dose for stubble peeling 10-15 l/ha, simultaneously with sowing when treating seeds 5 l/ha).

Also, when analyzing the effect of the drug on the quality indicators of agricultural products, a positive effect was noted, namely, an increase in the protein content of cereals by 0.6-0.9%.

In the course of the analysis, the positive effect of the biological product Meganit nirbator on increasing the biological activity of the soil was also noted.

Анотація

Проаналізовано вплив біологічного препарату Меганіт нірбатор на продуктивність ячменю ярого сорт Казковий. Встановлено, що за дії препарату у зерновій культурі збільшується кількість продуктивних стебел, а також кількості зерен в колосі.

При використанні біологічного препарату спостерігається значний ефект на урожайності культури. Прирости урожайності ярого ячменю при використанні біологічного препарату Меганіт нірбатор склали до 11 ц/га (доза під лушення стерні 10-15 л/га, одночасно з сівбою при обробці насіння 5 л/га).

Також при аналізі дії препарату на якісні показники сільськогосподарської продукції відмічено позитивний вплив, а саме за встановлено збільшення вмісту білка зернових на 0,6-0,9%.

Keywords: spring barley, biological products, productivity, grain, yield

Ключові слова: ячмінь ярий, біопрепарати, продуктивність, зерно, урожайність

Вступ. Необхідним завданням аграрного виробництва є одержання високих врожаїв. Збільшення продуктивності ярого ячменю є необхідною складовою для галузі тваринництва, як основна кормова одиниця, так і для пивоваріння.

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови надають змогу створення стабільної кормової бази, а також вихід на Європейський ринок. Лісостепова зона є придатною для збільшення обсягів виробництва ячменю ярого, але головним завданням є одержання прибутку з мінімальними затратами. Для екологізації сільського виробництва нині серед виробників постійно збільшується біопродукція. Біо-

препарати не тільки є безпечними для біорізноманіття та навколишнього природного середовища, але і надають змогу збільшити кількість та якість сільськогосподарського виробництва.

Тому, підбір біопрепаратів для збільшення виробництва ячменю ярого є необхідними економічним та екологічним завданням.

Дослідження проводилися у Тернопільській області в Підволочинському районі, с. Галушинці на теренах Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Веда Плюс», яке було засноване у 2001 році. Основний вид діяльності господарства це – вирощування зернових культур, (окрім рису), а та-

кож бобових культур і насіння олійних культур. Основні культури які вирощуються на підприємстві: пшениця, соя, соняшник, кукурудза, ячмінь.

У діяльність підприємства входить виробництво готових кормів для тварин, торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Супутній капітал підприємства – 3 880 560,00 грн. Кількість працівників – 31 особа.

В обробці підприємства знаходяться 2100 га площі землі. На землях ТОВ «Веда Плюс» вирощується кукурудзу – 700 га, соя – 650 га, соняшник – 600 га, пшеницю та ячмінь площею – 318 га.

Господарство з 2008 року працює за технологією no-till, особливість цієї системи це – відсутність оранки. Земля взагалі не змішується, не повертається. Рослинні рештки попередників залишаються на полі, на поверхні ґрунту, тим самим забезпечивши йому захист від ерозії. До того ж через кілька років вони розкладаються і утворюється гумус.

Підприємство забезпечене всією необхідною технікою для ведення виробництва, в тому числі технікою для технології no-till. Переважно у господарстві підприємстві використовують техніку Case, John Deere, МТЗ.

Урожайність минулого року становила: кукурудза – 9-10 т/га, соняшник – 2,5 т/га, пшениця – 6,5-7 т/га, соя – 1,7-1,9 т/га, ячмінь – 6-6,5 т/га. Зерно в господарстві зберігають в рукавах.

Під усі культури на теренах підприємства вносять аміачну селітру: під кукурудзу – 3 ц, під сою – 1,5-2 ц, під пшеницю – 2 ц по замерлому ґрунті й 1 ц до початку вегетації. При посіві культур також вносять нітроамофоску від 70 до 100 ц. Під сою додатково вносяться такі мікроелементи як молібден і сірку. Насіння: KWS, Pioneer, Monsanto.

Методика. Дослідження закладалися на землях Товариства з обмеженою відповідальністю «Веда Плюс» на полях з вирощування ярого ячменю.

Якість врожаю і агрохімічні аналізи ґрунту і рослин проводилися за загальноприйнятими методиками [2, 3, 4, 7].

Облік урожаю – суцільний поділяночний, урожайні дані оброблялися методом дисперсійного аналізу (Доспехов Б.А. Методика полевого опыта) [13].

Агротехніка культур – загальноприйнята для зони.

Основні агрофізичні властивості ґрунту дослідної ділянки визначені до глибини одного метра загальноприйнятими методами: об'ємну масу лабораторією Литвинова; найменшу вологоємність методом рам; структурно-агрегатний стан методом Савінова; механічний склад ґрунту по методу Качинського [6, 8, 9];

Вміст поживних речовин в орному шарі ґрунту дослідної ділянки визначали наступними методами: легкогідролізуемий азот по Корнфілду; рухливий фосфор фотоколориметричним за методом Чирікова; рухливий калій полум'яно-фотометричним за Чиріковим [3, 4, 5].

Сівбу проведено насінням сорту Казковий, лабораторна схожість насіння 91%, енергія проростання 843%. Норма висіву 4,5 млн шт./га У фазі кушення посіви оброблені гербіцидами у рекомендованих дозах (Мушкет® Універсал – 0,7 л/га, Гран – 15 г/га) [10, 11].

Розмір облікової ділянки становив 30 м². Повторність досліду триразова. Розміщення ділянок систематичне (табл. 1).

Таблиця 1

Схема досліду

Контроль	Еталон	Біопрепарат	Біопрепарат	Біопрепарат
(без внесення біопрепаратів)	Поліміксобактерин (внесення одночасно із сівбою 1,5 л/га)	Меганіт нірбатор (внесення під час лушення стерні 20 л/га)	Меганіт нірбатор (внесення під час лушення стерні 20 л/га + одночасно із сівбою 5 л/га)	Меганіт нірбатор (внесення під час лушення стерні 20 л/га + одночасно із сівбою 10 л/га)

Основна частина. Спостереження за розвитком рослин на різних варіантах дослідів показали, що досліджуваний біопрепарат суттєво не впливає на строки настання фенофаз.

Під час вегетації проводилися спостереження за формуванням елементів продуктивності, зокрема

за кількістю рослин та кількістю продуктивних стебел на квадратний метр, кількістю зерен з однієї рослини, масі 1000 зерен у сорті Казковий (табл. 2, 3).

Таблиця 2

Кількість рослин та продуктивних стебел ярого ячменю в залежності від застосування біопрепаратів

№ варіанта	Кількість рослин на 1 м ² , шт.			Кількість продуктивних стебел на 1 м ² , шт.		
	факт	Різниця, шт.		факт	Різниця, шт.	
		до контролю	до еталону		до контролю	до еталону
1	292	-	-	543	-	-
2	315	23	-	590	47	-
3	314	22	-1	591	48	1
4	324	32	9	607	64	17
5	328	36	13	598	55	8

Як видно з таблиці 2 внесення досліджуваного препарату не мало значного впливу з еталоном на рослин та кількість рослин та кількість продуктивних стебел на квадратний метр, спостерігалось деяке збільшення (на 8,6-11,7%) кількості продуктивних стебел порівняно із контролем.

Кількість зерен з однієї рослини та маса 1000 зерен на всіх дослідних варіантах перевищувала контроль, в т.ч. маса 1000 зерен на 12,3-15,7%. На удобрених варіантах спостерігалось незначне збільшення маси 1000 зерен при збільшенні дози біопрепарату.

Таблиця 3

Кількість зерен з однієї рослини та маса 1000 зерен ярого ячменю в залежності від застосування біопрепаратів

№ варіанта	Кількість зерен з однієї рослини, шт.			Маса 1000 зерен, г		
	факт	Різниця, шт.		факт	Різниця, шт.	
		до контролю	до еталону		до контролю	до еталону
1	18	-	-	36,3	-	-
2	20	2	-	41,1	4,8	-
3	20	2	-	40,8	4,5	-0,3
4	22	4	2	42,0	5,7	0,9
5	22	4	2	42,1	5,8	1,0

Урожайність ярого ячменю в залежності від застосування біопрепаратів подана в таблиці 4.

Таблиця 4

Ефективність застосування біопрепаратів на посівах ярого ячменю

№ варіанта	Урожайність	Прибавка, ц/га	
		До контролю	До еталону
1	29,1	-	-
2	35,9	6,8	-
3	36,0	6,9	0,1
4	40,0	10,9	4,1
5	40,4	11,3	4,5

$HCP_{05} = 0,3$ ц

Таким чином, встановлена позитивна дія досліджуваного препарату на урожайність ярого ячменю порівняно із контролем при всіх варіантах застосування, порівняно з еталоном на варіантах 4 та 5.

Із якісних показників дії препарату вивчався вміст білку. Вмісті білка в зерні ярого ячменю порівняно з еталоном, порівняно з контролем приріст склав 0,5-0,9%.

Висновок. Структурно-агрегатний склад ґрунту вказує на те, що ґрунти мало структурні, аерація коливается в межах 43-50%. Найбільш цінні з агрономічної точки зору агрегати (0,25-1,0 мм) в 0-20 см шарі ґрунту складають 69,4%, а в 20-40 см шарі ґрунту збільшується до 74%.

Вміст легкогідролізуемого азоту в орному шарі ґрунту в межах 36-45 мг/кг, рухомого фосфору – 195-220 мг/кг, обмінного калію – 186-240 мг/кг, тобто, забезпеченість азотом низька, фосфором та калієм висока.

Дослідженнями доведено позитивний вплив біопрепарату Меганіт нірбатор на збільшення кількості продуктивних стебел та кількості зерен в колос для зернових.

Встановлено значний ефект від застосування біопрепарату – природи урожайності ярого ячменю складала до 11 ц/га (доза під лушення стерні 10-15 л/га, одночасно з сівною при обробці насіння 5 л/га).

Відмічено позитивний вплив досліджуваного біопрепарату на якісні показники сільгосппродукції. Зокрема за даними досліджень встановлено збільшення вмісту білка зернових (0,6-0,9%).

Список літератури:

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985 г., 350 с.
- Карасюк І.М. Агрохімія: Підручник / І.М. Карасюк, О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко. К.: Вища школа, 1995. 471 с.
- Методи аналізу в агрономії та агроекології: навчальний посібник/ Овчарук О.В., Овчарук В.І., Овчарук О.В., Хоміна В.Я., Мостіпан М.І., Кулик Г.А./ за ред. професора В.І. Овчарука. Кам'янець-Подільський, 2019. 361 с.
- Методика державного сортопробування сільськогосподарських культур. Загальна частина / за ред. В. В. Волкодава. Київ, 2000. Вип. 1. 100 с.
- Носко Б. С. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. Київ : Аграрна наука, 1999. 110 с.
- Сайко В. Ф. Фактори покращення родючості ґрунтів. Агро-світ України. 2000. № 5-6. С. 6.
- Смірнова І.В., Гамаюнова В.В. Методи і організація досліджень в агрономії: методичні рекомендації. Миколаївський національний аграрний університет. Наукове видання. 2013. 43 с.
- Шевченко Л. А. Ефективність вапнування легких дерново-підзолистих ґрунтів Полісся. Землеробство. 1979. Вип. 50. С. 21–25.
- Явтушенко В. Е., Шептухова Л. Г. Влияние уплотнения почвы на ее плодородие. Эффективность удобрений и сельскохозяйственных культур. Агрохимия. 1987. № 6. С. 93–101.
- Мушкет® Універсал URL: <https://www.cropscience.bayer.ua/Products/Herbicide/s/MushketUniversal>
- Гербіциду Град URL: <https://super-agronom.com/pesticidi-gerbicidi/grad-jendjiang-agrin-kompani-ltd-id2049>